

EXPERIENCE SEEKERS

VERTRETEN IN GEMÄLDEGALERIE: 14,3%

Besucher*innen, die zu einem Besuch motiviert sind, weil sie das Museum als wichtigen Ort begreifen. Ihre Befriedigung beruht in erster Linie auf der bloßen Tatsache, dass „ich dort gewesen bin“ und das getan habe.

“Wenn ich in eine Stadt gehe, interessieren mich immer die Museen. Und dann möchte ich die Bilder gerne im Original sehen. Die Ausstellung der Gemäldegalerie mit der tollen Architektur und der Beleuchtung wirkt wie eine Choreographie!”

ROBERT, 43 JAHRE, KÖLN
Sales Manager

TABLET/SMARTPHONE-NUTZUNG

Mittel-Hoch – Informationen auf Reisen, Nachrichten, soziale Kontakte

BEDÜRFNIS NACH

Deutlich erkennbarem Leitsystem	● ● ● ● ●
Guter Atmosphäre	● ● ● ● ●
Programm/Zusatzangeboten	● ● ● ● ●
Freundlichem Service	● ● ● ● ●
Flexiblen Öffnungszeiten	● ● ● ● ●
Digitalen Angeboten	● ● ● ● ●
Thematischer Diversität und Multiperspektivität	● ● ● ● ●

Will in jeder Stadt Originale sehen
Besucht gerne aufmerksamkeitsstarke (Sonder-) Ausstellungen

Überlegt Alternativen, aber Sonderausstellung der Gemäldegalerie wirkt sehr interessant

Nutzt ÖPNV

„Der Eingangsbereich sollte neugierig machen. Ich vermisse hier auch eine Orientierung.“

Geht zur Garderobe und nutzt die Schließfächer.

Läuft spontan herum

„Die Nummerierung mit römischen und arabischen Zahlen ist verwirrend. Ich würde jetzt doch gerne eine Führung machen.“

„Das Konzept der Sonderpräsentation 'Im neuen Licht' ist klasse.“

Liest Labels nur oberflächlich, um Werke wirken zu lassen

Möchte gerne in Ruhe ein Bild anschauen

Wünscht sich mehr Sitzbänke, um vor Bildern zu verweilen

Betritt Kinderreich und mag das Konzept

Würde gerne Hochwertiges und Karten im Shop kaufen

Erzählt Bekannten vom Besuch und zieht einen Folge-Besuch mit Freunden in Erwägung

106 MIN

Googelt Museen und interessante Führungen

Sucht mehr fachlich relevante Info, nicht nur bloße Nennung von Themen

Möchte klare Infos zur Anbindung der Gemäldegalerie

Möchte mehr Infos zur Ausstellung, wie Führungen zur Sonderausstellung

Wünscht sich ein Besucherleitsystem im Foyer

Würde gerne an Führung teilnehmen

Möchte zusätzliche Infos zu Bildern und die Möglichkeit in Details zu zoomen, bspw. in einer App. Wünscht sich mehr Interaktion zwischen Bild und digitalem Angebot

Fragt Aufsichten nach Werken, statt Infotexte oder Labels zu lesen

Möchte Infos zu Programm nach Besuch

Googelt Infos zu bestimmten Malern

Liest im Katalog noch Infos zur Ausstellung nach

Wünscht sich interaktive Formate zur Nachbereitung